

Нестеренко А.А.

викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-3663-1448>

Ознаки, завдання та функції касаційного оскарження судового рішення

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджено інститут касаційного оскарження судового рішення як один із видів перевірки судових рішень, передбачених законодавством України. Вивчено й оцінено ознаки касаційного оскарження судового рішення, до яких віднесено: оскарження судових рішень, які набрали законної сили; конституційно визначений, загальнообмежений характер касаційного оскарження; винятковість (екстраординарність) касаційного оскарження, що уособлює собою додатковий інструмент забезпечення правосудності судових рішень; перевірка судового рішення, яке набрало законної сили, іншим складом суду, відмінним від складу суду у першій та апеляційній інстанціях; умовність згідно із процесуальним законом з урахуванням конституційного положення про можливість касаційного оскарження лише у випадках, визначених законом; безумовність заборони касаційного оскарження; одноразовість касаційного оскарження. Доведено, що завдання касаційного оскарження – це визначений нормами процесуального права механізм реалізації звернення до суду касаційної інстанції із касаційною скаргою на основі вільного волевиявлення особи як передумова подальшого касаційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили. Врегулювання можливості касаційного оскарження судового рішення, яке набрало законної сили, обмежувальними приписами конституційних і законодавчих норм дало можливість вести мову про дві функції касаційного оскарження – регулюючу (в разі невідповідності касаційної скарги нормам процесуального закону) та дозвільну (за умови проходження касаційною скаргою процесуальних норм-фільтрів).

Ключові слова: касаційне оскарження, касаційна скарга, ознака касаційного оскарження, завдання касаційного оскарження, функція касаційного оскарження, суд касаційної інстанції.

Annotation. Appealing court decisions is an important element of the cassation review of court decisions and a component of the right to appeal a court decision. The issues of cassation appeal have repeatedly been in the focus of attention of scholars and practitioners, as evidenced by a significant array of works of monographic and dissertation nature. At the same time, the specificity of the cassation appeal is that this institution is a kind of trigger for the cassation review of court decisions that have entered into force. But at the same time, if the appellate review in the light of the case law of the European Court of Human Rights and the case law of national courts of appeal is defined as a minimum standard of appeal, the cassation appeal can be described as an exceptional (extraordinary) procedure. Therefore, the purpose of this article is to substantiate the signs of cassation appeal of a court decision as an exclusive, limited type of review of court decisions, to determine the task of this type of appeal and to separate its functions.

The article examines the institute of cassation appeal of a court decision as one of the types of review of court decisions provided by the legislation of Ukraine. The signs of cassation appeal of a court decision have been studied and evaluated, which include: appeals of court decisions that have entered into force; constitutionally defined, generally limited nature of the cassation appeal; exclusivity (extraordinary) cassation appeal, which embodies an additional tool to ensure the justice of court decisions; verification of a court decision that has entered into force by another composition of the court, different from the composition of the court in the first and appellate instances; conditionality in accordance with the procedural law, taking into account the constitutional provision on the possibility of cassation appeal only in cases specified by law; unconditionality of the prohibition of cassation appeal; one-time cassation appeal. It is proved that the task of cassation appeal is a mechanism of procedural law mechanism of appeal to the court of cassation with a cassation appeal on the basis of free will of a person as a prerequisite for further cassation review of a court decision that has entered into force. Settlement of the possibility of cassation appeal of a court decision, which came into force, restrictive provisions of constitutional and legislative norms made it possible to talk about two functions of cassation appeal - regulatory (in case of non-compliance of cassation appeal with procedural law) and permissive (subject to cassation appeal procedural norms-filters).

Key words: cassation appeal, cassation appeal, sign of cassation appeal, task of cassation appeal, function of cassation appeal, court of cassation.

Вступ

Оскарження судових рішень у касаційному порядку є важливим елементом касаційного перегляду судових рішень і складовою права на оскарження судового рішення. Питання касаційного оскарження неодноразово перебували у фокусі уваги науковців і практиків, про що свідчить значний масив робіт монографічного та дисертаційного характеру. Разом із тим,

специфіка касаційного оскарження полягає в тому, що цей інститут є своєрідним пусковим механізмом для касаційного перегляду судових рішень, які набрали законної сили. Але водночас, якщо апеляційний перегляд у світлі практики Європейського суду з прав людини і судової практики національних судів апеляційної інстанції визначається як мінімальний стандарт оскарження, то касаційне оскарження можливо охарактеризувати як винятковий (екстраординарний) порядок. Тому *метою цієї статті* є обґрунтування ознак касаційного оскарження судового рішення як виняткового, обмеженого виду перевірки судових рішень, визначення завдання такого виду оскарження та виокремлення його функцій.

Результати дослідження

У всіх європейських країнах існують системи перегляду судових рішень, що спонукає до ієрархізації судової системи та побудови поряд із судами нижчої інстанції (суди першої ланки) судів апеляційної інстанції (суди другої ланки), а за необхідності – касаційних судів (суди третьої ланки). Таке ланково-інстанційне розміщення судових органів у відповідній судовій системі є сприйнятним у більшості країн континентальної системи права. Касаційні (здебільшого верховні) суди, як правило, є відповідальними за однакове і зрозуміле застосування норм законодавства судами нижчих інстанцій (підхід Республіки Італія, Республіки Польща), надання висновків про конституційність прийнятих законів за відсутності окремо створеного органу конституційної юрисдикції (наприклад, Республіка Ірландія, Естонська Республіка), а також напрацювання і контроль за дотриманням принципових напрямів правозастосування (Італійська Республіка, Угорська Республіка, Федеративна Республіка Німеччини).

В Україні шляхом здійснення реформування неодноразово переформатовувалися суди касаційної інстанції з відповідними статусом, функціями і повноваженнями. Згадаємо, що відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року судова система на вершині своєї структури мала кілька касаційних судів. Так, Указом Президента України від 1 жовтня 2002 року № 889/2002 «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України, Вищий адміністративний суд України» було утворено Вищий адміністративний суд України, який відповідно до положень КАС України, зокрема, мав повноваження суду касаційної інстанції [1]. Крім того, на виконання положень зазначеного Закону Указом Президента України від 12 серпня 2010 року № 810/2010 було утворено Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ з відповідними функціями і повноваженнями суду касаційної інстанції [2]. Таким чином, станом на 02 червня 2016 року в Україні діяло три вищих спеціалізованих суди з повноваженнями судів касаційної інстанції (Вищий адміністративний, Вищий господарський, Вищий спеціалізований з розгляду цивільних і кримінальних справ) як вищі судові органи спеціалізованих судів, а також Верховний Суд України з повноваженнями суду повторної касації як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції.

Таке організаційне розгалуження судів касаційної інстанції мало як позитивні, так і негативні сторони. До позитивних характеристик можливо віднести наявність повноцінного касаційного суду у кожній підсистемі спеціалізованих судів, завершеність циклу розгляду справи в межах однієї юрисдикції (вирішення спору по суті, апеляційний перегляд, касаційний перегляд), відносна однозначність судової практики в межах відповідної судової юрисдикції.

До негативних наслідків є потреба віднести наявність у кожній юрисдикції двох касаційних інстанцій (вищий спеціалізований суд і Верховний Суд України), обмеженість повноважень Верховного Суду України щодо касаційного перегляду, різноспрямованість практики чотирьох судів касаційної інстанції і як результат – неоднаковість розуміння, тлумачення і застосування норм права касаційними судами різних спеціалізацій та розбалансованість діяльності судових органів у сфері правозастосування.

Згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку (щодо Верховного Суду України, то його ліквідація визнана неконституційною, однак припинення діяльності як судового органу визнано таким, що відповідає Конституції України [3]). Таким чином, за наслідками проведення реформ 2016 року, створення Верховного Суду та початку його діяльності саме Верховний Суд як найвищий суд у системі судоустрою став єдиним судом касаційної інстанції. За ст. 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у складі Верховного Суду діють Велика Палата Верховного Суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд у спосіб та в порядку, визначеному процесуальним законом.

Для цілісного розуміння правового феномена касаційного оскарження, на нашу думку, є потреба дослідити його ознаки, завдання та функції, а на цій основі сконструювати авторську дефініцію поняття «касаційне оскарження». Такий вид оскарження являє собою процесуальний механізм, який дозволяє переглянути у касаційному порядку судові рішення апеляційного суду, ухвалені наслідками апеляційного перегляду судового рішення суду першої інстанції (ч. 1 ст. 389 ЦПК України, ч. 1 ст. 289 ГПК України, чч. 2, 3 ст. 328 КАС України, чч. 1, 2 ст. 424 КПК України). Отже, з урахуванням наведеного касаційному оскарженню підлягають виключно ті судові рішення, які набрали законної сили, що узагальнює *першу ознаку* такого оскарження.

Другою ознакою касаційного оскарження ми вважаємо його загальний обмежений характер. Нормативно-правове регулювання касаційного оскарження на національному рівні свідчить про впровадження в Україні моделі обмеженої касації, яка реалізована за допомогою процесуального фільтрування судових рішень. Обмеження касаційного оскарження неодноразово перебувало у полі зору Європейського суду з прав людини.

Найбільш показовим є рішення цієї інституції у справі «Зубац проти Хорватії», в якому наголошено, що право на оскарження судових рішень не є абсолютним і може бути обмеженим з боку держави, що обумовлено статусом та функціями Верховного суду як найвищого судового органу [4]. Крім того, у пунктах 86-89 рішення у цій справі наголошено, що саме національний верховний суд, якщо цього вимагає національне законодавство, повинен оцінювати те, чи досягнуто передбачений законодавством поріг *ratione valoris* для подання скарги саме до цього суду. Таким чином, Європейський суд з прав людини послідовно та однозначно застосовує принцип *ratione valoris* як правовий поріг (межу) доступу до суду касаційної інстанції та відповідно спрямовує у своїх рішеннях діяльність національних верховних (касаційних) судів.

Європейський суд з прав людини неодноразово у низці рішень наголосив на можливість касаційного оскарження судових рішень, які набрали законної сили, вказуючи, при цьому, на екстраординарний порядок такого виду оскарження. Так, у рішенні у справі «Босітс проти Словаччини» від 19 травня 2020 року зауважено, що екстраординарна скарга може розглядатись як додаткова апеляція або, іншими словами, прихована апеляція з точки зору прецедентної практики Суду (рішення у справі «Рябих проти Росії» (*Ryabukh v. Russia*, no. 52854/99, § 52, ECHR 2003-IX)) (п. 34). За цих обставин Суд не встановив жодних особливих підстав для відступу від загального принципу правової визначеності, коли суди остаточно вирішують питання і їхнє рішення не має ставитись під сумнів (рішення у справі «Брумареску проти Румунії» (*Brumărescu v. Romania* [ВП], no. 28342/95, § 61, ECHR 1999-VII)). На цей висновок не впливає те, чи призвело б це до будь-якої реальної шкоди, заподіяної заявнику. Таким чином, в цій справі мало місце порушення п. 1 ст. 6 Конвенції [5, 2-5].

У справі «Пожога проти Республіки Молдова» заявниця звернулася із касаційною скаргою до Верховного суду у якій, зокрема, зазначила, що апеляція Р. була подана поза межами строку на апеляційне оскарження. Верховний суд відхилив касаційну скаргу заявниці та підтримав рішення апеляційного суду у повному обсязі. Аргумент заявниці про пізню подачу апеляції не може бути розглянуто, оскільки вона не заявляла про це на стадії апеляційного розгляду. Одна з суддів колегії висловила окрему думку, оскільки вважала, що Верховний суд мав би підтримати аргумент заявниці про те, що скарга Р. була подана поза межами строку і скасувати рішення апеляційного суду. Європейським судом з прав людини у цій справі констатовано порушення п.1 ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції (захист права власності) [5, 7].

Крім того, у справі «Редквест лімітед проти Словаччини» Європейський суд з прав людини наголосив на можливості реалізації права прокурора на звернення до Верховного суду із касаційною скаргою в екстраординарному порядку [5, 10-12].

Наведені приклади практики Європейського суду з прав людини доводять винятковий (екстраординарний) характер касаційного оскарження. Отже, вказаний вид оскарження як передумова касаційного перегляду судових

рішень, які набрали законної сили, уособлює собою додатковий інструмент забезпечення правосудності судових рішень. Його застосування впливає із гарантії, передбаченої п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, але в тому випадку, коли заінтересована особа вичерпала всі звичайні (так звані ординарні) способи оскарження судових рішень до набрання ними законної сили. Таким чином, *третьою ознакою* касаційного оскарження є його екстраординарний характер.

Як *самостійна, четверта ознака* касаційного оскарження нами сприймається реалізація заінтересованою особою права на перевірку судового рішення, яке набрало законної сили, іншим складом суду, відмінним від складу суду у першій та апеляційній інстанціях. Таке твердження слідує з того, що, наприклад, відповідно до частини першої статті 394 ЦПК України, в разі одержання касаційної скарги колегія у складі трьох суддів вирішує питання про відкриття касаційного провадження або про відмову у відкритті касаційного провадження. Таким чином, досягається оцінка касаційної скарги на дотримання приписів процесуального закону колегіальним складом суду та відповідність конституційному положенню, викладеному у п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, який передбачає можливість касаційного оскарження лише у випадках, визначених законом.

П'ятою ознакою касаційного оскарження є умовна допустимість такого оскарження згідно із процесуальним законом. З урахуванням конституційного положення про можливість касаційного оскарження судового рішення лише у випадках, визначених законом, законодавець сконструював відповідні приписи, які є шляхом досягнення винятковості такого оскарження та підтверджують це. Наприклад, за ч. 3 ст. 287 ГПК України не підлягають касаційному оскарженню: 1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом; 2) судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п'ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак процесуальний закон містить винятки з цих правил, що полягають у такому: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково. Крім того, як умовна допустимість касаційного оскарження сприймаються положення ч. 4 ст. 292 ГПК України та аналогічні приписи, викладені у ЦПК України і КАС України.

Процесуальні закони містять і поняття безумовної заборони касаційного оскарження. Це слідує з відповідних приписів, мета виконання яких – недопущення касаційного оскарження та відмова у відкритті касаційного провадження як наступної послідовної стадії касаційного перегляду. Отже, можливо стверджувати про *шосту ознаку* – неможливість касаційного оскарження судового рішення у випадках, визначених процесуальним законом.

Сьомою ознакою касаційного оскарження, яка, на нашу думку, тісно пов'язана з ознакою безумовної його заборони, є одноразовість такого оскарження. Це випливає з того, що процесуальні закони надають можливість оскаржити судові рішення лише один раз з дотриманням встановлених строків, при цьому не допускаючи повторності такого оскарження з тих же підстав та тією ж особою.

Досліджуючи питання про завдання касаційного оскарження, необхідно мати на увазі два моменти. Сутність першого з них, який включає в себе звернення до суду касаційної інстанції шляхом подання касаційної скарги, полягає в обмеженні права на касаційне оскарження як конституційними положеннями (п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України), так і приписами процесуальних законів. У свою чергу, другий уособлює собою перший етап касаційного перегляду, але знову ж з урахуванням обмеженого характеру касаційного оскарження. Зазначені особливості касаційного оскарження судового рішення відображені у нормах процесуального права. Зупинимося на них більш детально.

Звернення заінтересованої особи до суду касаційної інстанції з касаційною скаргою являє собою акт вільного волевиявлення такої особи формалізованим, тобто у порядку та у спосіб, передбаченими процесуальним законом, приводом для започаткування касаційного перегляду судового рішення, що набрало законної сили. Тому волевиявлення є основоположною характеристикою для звернення заінтересованої особи. Водночас блокування, або інше обмеження волі не надають заінтересованій особі повноцінно діяти у правовому вимірі в аспекті касаційного оскарження.

Тому з метою мінімізації обмеження волевиявлення норми процесуального права встановлюють вимоги до виявлення волі при зверненні до суду касаційної інстанції та передбачають певні вимоги до заінтересованих осіб в аспекті виявлення ними волі. Свого часу професор Й. О. Покровський влучно порівняв волю з ниткою Аріадни, яка здатна вивести з кожного заплутаного життєвого лабіринту [6, 249]. Тому, на наш погляд, прикладом волевиявлення є виконання вимог процесуальних законів щодо письмової форми оскарження та особистого підпису заінтересованої особи (в тому числі електронного цифрового) або її представника у касаційній скарзі (за умови надання ним довіреності на представництво вказаної особи), а також сплата судового збору за подання касаційної скарги.

Аналізуючи положення ЦПК України, ГПК України та КАС України, звертаємо увагу на однакові формалізовані підходи у зазначених процесуальних законах щодо унормування вказаних обмежень. Ці формальні підходи ґрунтуються на нормах про право на касаційне оскарження, наявність підстав для такого оскарження, заборону касаційного оскарження окремих судових рішень, дотримання строків касаційного оскарження, порядку подання, форми й змісту касаційної скарги та застосування низки процесуальних інститутів: залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги, безумовної відмови у відкритті касаційного провадження, надання відзиву на касаційну скаргу та приєднання до касаційної скарги.

Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 287 ГПК України правом на касаційне оскарження мають учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов'язки. Такі особи вправі подати касаційну скаргу на: 1) рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій цієї статті; 2) ухвали суду першої інстанції, зазначені у ч. 1 ст. 255 ГПК України, після їх перегляду в апеляційному порядку; 3) ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закритті апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз'яснення рішення чи відмову у роз'ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали; 4) ухвали і постанови суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови суду апеляційної інстанції у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

За змістом ч. 2 ст. 287 ГПК України розкривається підставність касаційного оскарження, яка викладена виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скажник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судові рішення оскаржується з підстав, передбачених чч. 1, 3 ст. 310 ГПК України.

Неможливість касаційного оскарження окремих судових рішень передбачена ч. 3 ст. 287 ГПК України, а тому касаційному оскарженню не підлягають: 1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом; 2) судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п'ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Водночас, зазначена норма містить винятки із вказаних у ній правил заборони.

Процесуальне законодавство оперує різними строками на касаційне оскарження рішень судів (ЦПК України і КАС України – 30 днів, ГПК України – 20 днів, КПК України – три місяці), що пов'язано з різністю підходів до пріоритетності вирішення завдань відповідного виду судочинства (доступність – цивільне й адміністративне, оперативність – господарське, законність – кримінальне). Водночас будь-який чинний процесуальний закон унормовує строковість касаційного оскарження незалежно від виду судочинства. Такий же підхід застосовано і до порядку подання, форми й змісту касаційної скарги, як обов'язкових її атрибутів. Крім того, для процесуальних законів є властивим застосування ряду процесуальних інститутів: залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги, безумовної відмови у відкритті касаційного провадження, відзиву (заперечення) на касаційну скаргу та приєднання до касаційної скарги.

Таким чином, *завдання касаційного оскарження судового рішення* – це визначений нормами процесуального права механізм реалізації звернення до суду касаційної інстанції із касаційною скаргою на основі вільного волевиявлення особи як передумова подальшого касаційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили.

Питанню вивчення функцій касаційного оскарження, на наш погляд, у науковій літературі не приділено належної уваги. В основному предметом дослідження є функції касаційного перегляду та касаційного провадження, функції суду касаційної інстанції. Разом із тим, акцент цього дослідження є іншим, оскільки, виходячи із завдання касаційного оскарження, таке оскарження є передумовою всього касаційного перегляду та його першим етапом. На нашу думку, якщо першим етапом касаційного перегляду є саме касаційне оскарження судового рішення, то йому властиві і функції, які характерні виключно для першого етапу касаційного перегляду. Водночас, досить складно виокремити функції одного із етапів касаційного перегляду, позаяк взаємна пов'язаність і взаємна залежність та факультативність всіх етапів касаційного перегляду не викликає сумнівів.

Ми вважаємо, що основою для функціонального наповнення касаційного оскарження є його обмежений характер, тобто передбачення нормою Конституції України визначення законодавчих заборон для такого виду оскарження. Наведене чітко прослідковується у нормах процесуальних законів і дає підстави стверджувати про врегулювання можливості касаційного оскарження судового рішення, яке набрало законної сили. Отже, такі міркування дають необхідне правове підґрунтя для висновку про те, що для касаційного оскарження характерною є *регулююча функція*.

Наявність цієї функції підтверджується відповідними повноваженнями суду касаційної інстанції перевірити касаційну скаргу, подану заінтересованою особою, на предмет дотримання негативних вимог процесуального закону – права на касаційне оскарження, підстав оскарження, заборони касаційного оскарження окремих судових рішень, дотримання строків касаційного оскарження, порядку подання, форми й змісту касаційної скарги тощо.

У тій ситуації, якщо касаційна скарга відповідає вимогам процесуального закону та, зокрема, відсутні підстави для залишення касаційної скарги без руху або для її повернення, а також відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій вирішує питання про витребування матеріалів справи, із зазначенням підстави (підстав) відкриття касаційного провадження та наданням строку для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу. Таким чином, на наш погляд, можна вести мову про *дозвільну функцію* касаційного оскарження, оскільки лише за умови проходження касаційною скаргою процесуальних норм-фільтрів, суд касаційної інстанції вправі здійснити касаційний розгляд такої скарги та переглянути у касаційному порядку судові рішення, яке набрало законної сили.

Висновок

Таким чином, касаційне оскарження судового рішення – це екстраординарний (винятковий), початковий етап перевірки судового рішення, що набрало законної сили, який є передумовою касаційного перегляду, уособлюючи додаткову гарантію забезпечення його законності, та слугує виконанню основної місії суду касаційної інстанції – забезпечення сталості і єдності судової практики.

Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення та аналіз ознак касаційного оскарження з точки зору тлумачення Європейським судом з прав людини та подальші наукові розвідки щодо функціонального наповнення касаційного оскарження судових рішень як виняткового виду їх перевірки.

Список використаних джерел

1. Указ Президента України «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України, Вищий адміністративний суд України» від 1 жовтня 2002 року № 889/2002 / Президент України. *Офіційний вісник України*. 18 жовт. 2002 р. № 40. стор. 29. ст. 1856. код акта 23363/2002.

2. Указ Президента України «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ» від 12 серпня 2010 року № 810/2010 / Президент України. *Урядовий кур'єр*. 17 серп. 2010 р. № 151.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII від 18 лютого 2020 року № 2р/2020 / *Вісник Конституційного Суду України*. 2020. № 1-2. С. 159.

4. Справа «Зубац проти Хорватії» від 5 квітня 2018 року / Європейський суд з прав людини. Режим доступу: <https://edera.gitbook.io/human-rights/vipusk-1/pereklady/zubac>

5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Босітс проти Словаччини» від 19 травня 2020 року (CASE OF BOSITS v. SLOVAKIA

(Application no. 75041/17) / Огляд рішень Європейського суду з прав людини.
Рішення за період з 18.05.2020 по 22.05.2020 / Відпов. за вип.: О. Ю. Тарасенко,
Д. П. Мордас, Р. Ш. Бабанли. Київ, 2020. Вип. 20. 12 с.

6. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права :
монография / И. А. Покровский. М. : Статут, 1998. 353 с.